

УДК 336.13:330.101.8

DOI

ПУБЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА ФИНАНСОВОЙ ТЕОРИИ

АНГЕЛИНА И.А.,

**д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой туризма,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;**

ГРАДИНАРОВА А.А.,

**канд. экон. наук, доцент, докторант,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрен ряд аспектов публичных финансов как недостаточно проработанной в современной научной литературе и достаточно сложной экономической категории. Целостное представление о публичных финансах во многом связано с исследованием происхождения термина «финансы», их единства и взаимодействия. Предпринята попытка анализа становления основ теории публичных финансов. Определены основные этапы формирования категории «публичные финансы».

Ключевые слова: финансы, публичные финансы, этапы формирования, финансовая теория, государственные финансы, общественные финансы.

PUBLIC FINANCE IN THE FORMATION OF THE CONCEPT- CATEGORIAL FRAME OF FINANCIAL THEORY

ANGELINA I.A.,

**Doctor of Economics, Professor,
Head of the Department of Tourism
SO HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade
named after Mykhayil Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;**

GRADINAROVA A.A.,
Candidate of Economics, Associate Professor,
Doctoral candidate,
SO HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade
named after Mykhayil Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines a number of aspects of public finance as insufficiently developed in modern scientific literature and a rather complex economic category. A holistic view of public finance is largely associated with the study of the origin of the term «finance», their unity and interaction. An attempt is made to analyze the formation of the foundations of the theory of public finance. The main stages of the formation of the category «public finance» are determined.

***Keywords:** finance, public finance, stages of formation, financial theory, government finance, social finance*

Постановка задачи. В современной экономической и финансовой литературе все шире используется термин «публичные финансы». Ощутимым толчком к активизации обсуждения проблематики публичных финансов, особенностей формирования бюджетов разных уровней, финансовых аспектов деятельности центральных и местных органов власти стали процессы бюджетной децентрализации. Рост общественного интереса к системе формирования публичных финансов обусловлен также высоким уровнем коррупции, неэффективным использованием бюджетных средств и низким качеством публичных услуг. Однако однозначная трактовка понятия публичных финансов и его структурных составляющих пока отсутствует. Исправить эту ситуацию чрезвычайно важно, учитывая изменение формата отношений между обществом и органами власти. Назрела необходимость создания системы эффективного управления и предоставления качественных публичных услуг.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам развития теории публичных финансов посвящали свои труды такие зарубежные ученые: А. Блиндер [1], Д. Брюммерхоф [2], Р. Масгрейв, П. Масгрейв, А.Т. Пикок, Дж. М. Бьюкенен [3;4;5, с. 20], Дж. Грубер, С.Б. Камин [6] и др. Среди отечественных можно отметить Н.С. Крылову [7], И.Х. Озерова [8, с. 15],

Н.А. Поветкину [9, с. 96-112], Е.В. Рябову [10, с. 34-41], Н.С. Сергиенко [11, с. 189-197], И.А. Цинделиани [12, с. 5-22], А.Ю. Чалову [13, с. 236-241], И.И. Янжул [14] и других.

Актуальность исследований. Трактовка понятия «публичные финансы» в трудах различных авторов основывается на различных критериях (или одновременном применении нескольких их них), таких, как целевое назначение, форма собственности, публичность и открытость функционирования, составляющие системы публичных финансов. Несмотря на большой интерес к этой проблематике, вопросы эволюции теории публичных финансов требуют дополнительного исследования.

Целью статьи является углубление теоретических основ публичных финансов относительно генезиса понятийно-категориального аппарата финансовой теории и формирования категории «публичные финансы».

Изложение основного материала исследования. Исторический подход к исследованию делает необходимым ретроспективный анализ научных взглядов, которые производились отечественными учеными-экономистами, финансистами еще во второй половине XIX века и являются основами финансовой теории. Согласно исследованию О.В. Глушаковой [15, с. 32], для понимания сущности публичных финансов необходимо исследовать категорию «финансы», поскольку «в разные исторические эпохи преобладало то или иное значение этого термина как в политической жизни, так и в научной литературе». Целесообразно разграничивать такие исторические типы финансовой формации: монархические финансы ранних государств, включая период феодализма; конституционно-республиканские финансы буржуазного общества несовершенной демократии, подверженные олигархическим воздействиям; государственные финансы социалистического типа и современные финансы.

На первом этапе настоящего исследования уместно вспомнить происхождение термина «финансы» (лат. *finantia, finatio*), который первоначально употреблялся для обозначения денежных платежей и других имущественных отношений, а также самого предмета платежа. С конца XIX – начала XX века под финансами понимали доходы и расходы не только государства, но и всех других

«общественных» (политических, местных и межгосударственных) союзов. На сегодняшний день «финансы», с одной стороны, выступают абстрактно-теоретической категорией, которая характеризует отдельные стороны общественной жизни (в первую очередь, общественно-производственные и денежные отношения), а с другой – превращаются в фактор общественного развития при взаимодействии субъектов государственного управления.

Публичный характер финансы приобретают в историческом плане только тогда, когда исчезают условия абсолютизма и финансы государства перестают быть персональными финансами монарха. До этого, но на короткий период, существуют эпизодические примеры проявления информационной публичности в Древней Греции и Древнем Риме [16, с. 55].

Следует отметить, что публичные финансы вообще длительное время рассматривались исключительно с позиций функционирования публичных союзов в лице государства и местных органов власти; по сути, финансы и публичные (государственные) деньги отождествлялись.

В ранних и средневековых государствах существовали именно государственные финансы, а точнее – их прообразы. Однако в XVII-XIX вв. расходы правителей государств на публичные нужды (оборону, строительство и поддержание путей сообщения, строительство культовых зданий и др.) постепенно отделились от сугубо частных, превращаясь в элемент объективно существующих общественных отношений, публичных финансов. В монархический период власть предоставляла необходимые общественные блага, касающиеся всего общества, такие как оборона страны, управление и поддержание правопорядка и судопроизводство. Вместе с тем все общество несло бремя по созданию этих благ путем выполнения трудовой повинности, эксплуатации на королевских землях. Поэтому по экономическому критерию такую систему можно охарактеризовать как публично-коллективную сферу. Стоит заметить, что элементы публичности на местном уровне появляются раньше, чем на общегосударственном, примером чего является Магдебургское право [17, с. 87].

На этапе утверждения конституционализма постепенно повышается открытость публичных финансов и вводятся

механизмы привлечения общественности к управлению ими. Так, страны Европы получили всеобщее избирательное право только на рубеже XIX-XX вв., к тому времени публичные выборы проводились, однако участие в них могли принимать только около 5% населения.

В научный оборот в Российской империи термин «финансы» ввел первый профессор права Московского университета, ученик Адама Смита С. Десницкий. В его работе «Представление о введении законодательной, судебной и карательной власти в Российской империи» (1768 г.) впервые в российской экономической литературе определена сущность этой категории: «финансы включают в себя широкое содержание: они предусматривают предоставление государству надельных и удовлетворительных соответственно к его потребностям доходов». С. Десницкий разделяет финансы на две части: на расходы и на доходы государства [18]. С образованием Министерства финансов в Российской империи в 1802 г. термин «финансы» навсегда входит в практический и научный оборот. Итак, публичные финансы как категория финансовой науки появляется в научном и практическом обращении в XVIII-XIX веках в результате эволюции содержания финансов от денежного платежа к средствам, которые находятся в распоряжении государства и других публичных союзов.

Исследование наследия отечественных ученых свидетельствует, что распространение понятия «публичные финансы» началось с работ С. Иловайского [19, с. 213-214]. Определяя термин, он связывает его с понятием и признаками публичности тех явлений, по поводу которых они возникают. То есть ученый подает понятие «финансы» и «публичные финансы» как тождественные. При этом он связывает финансы не только с хозяйственной деятельностью собственно государства, но и с деятельностью «принудительных союзов в государстве (общин, земств, округов и других местных образований)», то есть рассматривает местные финансы как составляющую публичных финансов в государстве. По словам современных российских исследователей [7; 9, с. 96-112; 10, с. 34-41; 11, с. 189-197; 12, с. 5-22; 13, с. 236-241], названные финансовые институты и сейчас являются формой публичной власти.

Таким образом, термин «публичные финансы», во-первых, фактически отождествлялся с общим понятием финансов, во-вторых, связывался с хозяйственной, а точнее – финансовой деятельностью союзов публичного характера (государства и местных органов власти).

На следующем этапе развития финансовой теории научная мысль начала анализировать общественные интересы и потребности и продуцировать публичные блага, которые оказали определяющее влияние не только на становление институтов публичной власти, но и на эволюцию финансовых отношений в обществе. С тех пор государство с его демократической институциональной архитектурой постепенно приобретает черты четко выраженного публичного союза, признаками которого является подчинение обществу, служение его благу, что реализуется в деятельности всех его институтов, в том числе финансовых. Этот союз утверждается доверием населения к институтам власти и образованием на местном уровне новых органов с целью лучшего решения публичных проблем и выполнения функций государства, что предусматривает соответствующее финансирование.

По этому поводу С. Десницкий отметил: «потребности государства, то есть нужды правительства в хозяйственных средствах, а соответственно, и расходы государства связаны, во-первых, с целью государства, во-вторых, с его отношениями с другими общественными союзами» [18].

Ученый-финансист XIX в. Ф. Нитти [20, с. 61-63] к основным причинам роста публичной составляющей в государственной деятельности относит: 1) значительные общественные работы, связанные с развитием производства на принципиально новой основе; 2) распространение участия народных масс в общественной жизни, в результате чего правительство и местные учреждения были вынуждены взять на себя выполнение многих услуг, которые ранее не определялись как общественно полезные или которыми просто пренебрегали.

Поскольку ключевой особенностью публичных финансов на этом фоне является их назначение для финансирования функций государства, следует учитывать, что государство в лице своих

центральных учреждений, конечно, не в состоянии вести свое хозяйство на местах. Это обусловило развитие системы местного самоуправления, которое получило право на управление местными учреждениями и решение местных проблем, а также формирование системы местных финансов.

Формирование публичных интересов и потребностей, выработка публичных благ оказали определяющее влияние не только на становление институтов публичной власти, но и на эволюцию финансовых отношений в обществе и понятийно-категориальный аппарат финансовой теории.

После утверждения советской власти в 1917 г. и проведения в стране национализации собственности все «публичное» фактически стало отождествляться с «государственным», в результате чего понятие «государственное» полностью заменило термин «публичное». Для соответствия терминологии, использовавшейся в советский период истории нашего государства, в научной литературе термин «публичные финансы» (*public finance*) был изъят из научного обращения, поскольку его начали переводить как «государственные финансы». Исследуя теоретические основы финансов в советскую эпоху [7; 8; 10, с. 34-41; 12, с. 5-22; 14; 17; 19], можно прийти к выводу, что они сводились к трактовке этой категории как совокупности экономических, производственных или денежных отношений, возникающих при распределении и перераспределении национального дохода (совокупного общественного продукта) и имели целью формирование и использование централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.

Удовлетворение общественных потребностей на этом этапе предусматривало формирование фонда денежных средств, с помощью которых эти цели будут финансироваться – доходы государства и других публичных союзов. Основным источником формирования публичных доходов были налоги, которые называли публичными собраниями [15, с. 43].

По мнению Е.В. Дуплинской [21, с. 617], становление основ теории публичных финансов приходится на период послевоенного развития рыночной экономики. Развитие стран после окончания Второй мировой войны дало серьезный толчок к разработке нового

подхода к формированию публичных финансовых ресурсов, оценки результативности и эффективности деятельности государства в рыночной экономике. В демократических странах мира в XX в. состоялась полноценная трансформация государственных финансов в общегражданское достояние, объясняющее тесную взаимосвязь эволюции теории публичных финансов с самим существованием государства как общественного института.

В Советском Союзе при тоталитарном режиме осуществления бюджетного процесса формировались именно государственные, а не публичные финансы. Между тем постоянно декларировалось, что государство бесплатно обеспечивает граждан образованием, здравоохранением, жильем и многим другим. Поскольку большую часть обобществленных средств составляли не налоги, а так называемые доходы от социалистического хозяйства, возникало впечатление, что население само зарабатывает необходимые средства, а затем направляет их на нужды общества. То есть были созданы формальные основания для использования термина «публичные финансы», хотя отмечалось, что их назначением является удовлетворение общественных потребностей.

В соответствии с терминологией, использовавшейся в советский период истории нашего государства в экономической литературе, а также в нормативно-правовых документах, термин *public finance* переводили как «государственные финансы». Так, в 1978 г. был осуществлен перевод известной работы французского ученого юриста-финансиста П. Годме «*Finances publiques, politique financière, budget et trésor*» под названием «Финансовое право» [22], когда дословным был перевод «Публичные финансы, финансовая политика, бюджет и казначейство».

По результатам проведенного исследования можно проследить эволюцию развития термина «публичные финансы» в соответствии с основными этапами развития архитектоники финансовой науки (рис. 1).

В работах отечественных ученых [7; 9, с. 96-112; 10, с. 34-41; 11, с. 189-197; 13, с. 236-241; 15; 21, с. 617-620] определения составляющих государственных финансов фактически соответствует характеристикам публичных финансов, используемых в современных публикациях разных авторов.

Рис. 1. Основные этапы формирования категории «публичные финансы»

Так, М.А. Лапина, Л.В. Голоскоков, С.Г. Абрамов описывают государственные финансы как совокупность фондов финансовых

ресурсов общегосударственного назначения, к которым относятся: государственный и местные бюджеты, централизованные и децентрализованные фонды целевого назначения (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд содействия занятости, Фонд конверсии, Валютный фонд, внебюджетные фонды местных органов самоуправления), а также финансы предприятий и организаций государственной и коммунальной форм собственности, государственный кредит, государственное личное и имущественное страхование [23, с. 24].

В работе Е.В. Рябовой [10, с. 35], посвященной исследованию концептуальных вопросов становления и развития современных публичных финансов, последние предлагается рассматривать в широком и узком смыслах. В широком смысле, к ним относят финансовую деятельность всех разновидностей публичных союзов: государства, органов местного самоуправления, общественных организаций, а на глобальном уровне также международные организации и финансовые институты; в узком – государственные и местные финансы, в организации которых, несмотря на их взаимосвязанность, доминируют принципы автономности и независимости.

При этом А. В. Киселева и Ю. А. Колесников [24, с. 67] отмечают, что национальные финансовые системы отражают структуру финансов отдельных стран и состоят из: финансов субъектов хозяйствования; страхования государственных финансов; международных финансовых отношений; внутреннего рынка. В связи с этим автор предлагает вместо категории «государственные финансы» использовать термин «общественные финансы» (или – «публичные финансы», как это делается в учебниках по финансам во многих странах мира). По мнению А.В. Хомутенко [25, с. 351], схожие с государственными финансами признаки имеют экономические отношения, которые называют публичными финансами.

Выводы по выполненному исследованию и направление дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, можно подтвердить гипотезу нашего исследования относительно генезиса понятийно-категориального аппарата финансовой теории и категории «публичные финансы».

В российской финансовой теории отсутствуют фундаментальные труды по определению сущности финансов с использованием историко-генетического, морфолого-филологического подхода, за исключением коротких замечаний, которые, в свою очередь, существенно отличаются по содержанию и не соответствуют критериям комплексности, системности.

По результатам обработки научных и учебных работ по финансам различных временных периодов можно утверждать:

- часть авторов [8, с. 15; 10, с. 34-41; 11, с. 189-197; 12, с. 5-22; 18; 19, с. 213-214] не определяет происхождение категории «публичные финансы» и избегает любых исторических исследований понятийно-категориального аппарата финансовой теории, поскольку в советский период термин был заменен на «государственные финансы»;

- часть авторов [1-6; 14; 16, с. 51-71; 17, с. 84-88; 20, с. 61-63; 22] ограничивается лишь одним из временных периодов или одним из аспектов, нивелируя другие;

- часть авторов [7; 9, с. 96-112; 13, с. 236-241; 15, с. 32; 21, с. 617-620; 23; 24, с. 66-70; 25, с. 350-356] приводит несколько из известных гипотез о происхождении категории «публичные финансы», однако они не систематизированы ни содержательно, ни хронологически.

Таким образом, исследование теоретических основ функционирования и эволюции развития теории публичных финансов позволяет сделать вывод о том, что сущность публичных финансов существенно не отличается от сложившейся еще в XIX веке: во-первых, по экономической сущности – это денежные отношения, связанные с распределением и перераспределением части стоимости национального продукта для финансового обеспечения публичных нужд населения; во-вторых, по содержанию – это совокупность денежных фондов, созданных правительством и органами местного самоуправления и предназначенных для финансирования возложенных на них функций. Однако, несмотря на большой интерес к этой проблематике, вопросы эволюции теории публичных финансов и их научной концептуализации требуют дополнительного исследования.

Список использованных источников

1. Alan S. Blinder. The Economics of Public Finance. Essays by Alan S. Blinder and Robert M. Solow, George F. Break, Peter O. Steiner, Dick Netzer. – Studies of Government Finance. – Washington: Nte Brookings Institutions. – 1974 – 248 p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://archive.org/details/economicsofpubli00blin>

2. Brümmerhoff D. and Büttner, T. Finanzwissenschaft. – Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg. – 2018. – 744 p. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://doi.org/10.1515/9783110530759>

3. Richard A. Musgrave, Alan T. Peacock. Classics in the Theory of Public Finance. – UK: Palgrave Macmillan. – 1994. – 244 p. International Economic Association Series. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://books.google.com.ua/books?id=HHSngEAC-AAJdq=musgravepublicfinancehl=rusource>

4. James M. Buchanan, Richard A. Musgrave. Public Finance and Public Choice: Two Contrasting Visions of the State. – MIT Press. – 1999. – 282 p. CESifo Seminar Series [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://books.google.com.ua/books?id=bfTuCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=musgrave+public+finance&hl=ru&sa=X&redir_musgravepublicfinance

5. Масгрейв Ричард. Государственные финансы: теория и практика / Public Finance in Theory and Practice: пер. с англ. / Р.А. Масгрейв, П.Б. Масгрейв; под общ. ред. Т.Г. Нестеренко; науч. ред. В.Л. Макарова. - 5-е изд. – М.: Бизнес Атлас, 2009. – 715 с.

6. Joseph W. Gruber & Steven B. Kamin. Corporate Buybacks and Capital Investment: An International Perspective. – U.S.: IFDP Notes. – 2017. Board of Governors of the Federal Reserve System [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.federalreserve.gov/econres/notes/ifdp-notes/corporate-buybacks-and-capital-investment-an-international-perspective-20170411>

7. Крылова Н.С. Публичные (государственные) финансы: особенности процесса конституционализации в эпоху глобализации / Н.С. Крылова // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2018. – №1. – КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article-/n/publichnye-gosudarstvennye-finansy-osobennosti-protssessa-konstitutsionalizatsii-v-epohu-global-izatsii>.

8. Озеров И.Х. Экономическая Россия и её финансовая политика / И.Х. Озеров. – М.: Directmedia, 2013. – 230 с.

9. Поветкина Н.А. Правовая форма интеграции информационных систем и информационных технологий в сферу публичных финансов / Н.А. Поветкина // Журнал российского права. – 2018. – №5 (257). – С. 96-112. – КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-forma-integratsii-informatsionnyh-sist-em-i-informatsionnyh-tehnologiy-v-sferu-publichnyh-fina-nsov>.

10. Рябова Е.В. Публичные финансы: концептуальный взгляд на содержание/ Е.В. Рябова // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2017. – №8 (36). – С. 34-41. – КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/publichnye-finansy-kontseptualnyy-vzglyad-na-soderzhanie>.

11. Сергиенко Н.С. Роль информационных систем казначейства России в обеспечении прозрачности публичных финансов / Н.С. Сергиенко // Вестник Московского финансово-юридического университета. – 2015. – № 1. – С. 189-197.

12. Цинделиани И.А. Принципы финансового права как средства правового регулирования публичных финансов / И.А. Цинделиани // Труды кафедры финансового права Российского государственного университета правосудия: сб. науч. тр.. – М.: ООО «Перспектив», 2020. – С. 5-22.

13. Чалова А.Ю. Сбалансированность публичных финансов России в условиях макроэкономических рисков / А.Ю. Чалова // Публичные финансы в XXI веке: сб. науч. ст. под ред. А.Д. Селюкова и В.А. Слепова. – М., 2017. – С. 236-241.

14. И.И. Янжул о становлении науки финансовое право / Е.В. Сафронова, Д.В. Алонцева, А.В. Акопян // Образование и право. – 2020. – №1. – С. 34-41. – КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/i-i-yanzhul-o-stanovlenii-nauki-finansovoe-pravo>.

15. Глушакова О.В. Публичное управление общественными финансами: принципы, институты, технологии / О.В. Глушакова. – Новокузнецк: Сибирский государственный индустриальный университет, 2019. – 212 с.

16. Гензель П.П. Очерки по истории финансов: финансы древнего мира / П.П. Гензель // Реформы и право. – 2014. – №2. – С. 51-71.

17. Алексеенко Е.А. Исторические аспекты становления и развития аудита /Е.А. Алексеенко // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. – 2015. – № 7-6. – С. 84-88.

18. Десницкий С.Е. Философские и правоведческие труды: сб. науч. тр. / С.Е. Десницкий. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 126 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index-.php?page=book&id=28771>

19. Иловайский С.И. Учебник финансового права (фрагменты) // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. – 2014. – №4. – С. 213-214. – КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberlenin-ka.ru/article/n/uchebnik-finansovogo-prava-fragmenty>

20. Аникеева А.А. Роль Ф. Нитти в финансовой науке / А.А. Аникеева // Финансы и кредит. – 2008. – 35 (323). – С. 61-63.

21. Duplinskaya E.V. World experience in managing public Finance (by the example of Great Britain) / E.V. Duplinskaya, E.P. Kobeleva // Наука и образование: новое время. – 2018. – № 3(26). – С. 617-620.

22. Gaudemet Molinier. Finances publiques. – Politique financière. Budget et Trésor Broché – tome 1, 7e édition. – 1996 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <chrome-extension://efaidnbndmkaj-viewer.html=httpsAwww.imf.orge-xtenddFfr20103.pdf>

23. Публично-правовые средства эффективности развития экономики и финансов / М.А. Лапина, Л.В. Голоскоков, С.Г. Абрамов и др. – М.: ООО «Издательство «КноРус», 2018. – 330 с.

24. Киселева А.В. Денежные фонды РСА как разновидность публичных финансов / А.В. Киселева, Ю.А. Колесников // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2020. – № 9(73). – С. 66-70.

25. Хомутенко А.В. Методический инструментарий управления государственными финансами / А.В. Хомутенко // Проблемы экономики. – 2018. – №2 (36). – С. 350-356. – КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru-article/n/metodichniy-instrumentariy-upravlinn-ya-derzhavnimi-finansami>